

“De Jesús a Cristo: Historia y Transformación de la Doctrina Cristológica”

Rev. Sergio Leal Ramirez

30/10/2024

Contenido

Resumen	iii
Palabras claves.....	iii
Introducción	1
1. Escatología Judía y el Segundo Templo	1
2. El Jesús Histórico en Perspectiva Escatológica.....	2
2.1. El Reino de Dios: Significados y Expectativas	3
3. Análisis de los Dichos y Parábolas de Jesús en Contexto Escatológico	4
3.1. Las Parábolas del Reino de Dios	4
3.2. Dichos Escatológicos sobre el Juicio Final y la Parusía.....	4
4. Escatología Realizada e Inaugurada en la Teología de Jesús.....	10
4.1. La Escatología Inaugurada en el Contexto del Segundo Templo	10
4.2. La Tensión entre la Realización Presente y la Expectativa Futura	11
5. Contexto y Metodología para el Estudio del Jesús Histórico.....	11
5.1. Aproximación Histórica al Estudio de Jesús.....	11
5.2. El Impacto del Contexto Socio-Político en el Jesús Histórico.....	12
6. El Jesús Histórico: Análisis Escatológico y Teológico	13
6.1. Jesús como Profeta Escatológico	13
6.2. Proclamación del Reino de Dios en la Escatología Judía.....	13
6.3. Dichos y Acciones de Jesús en Perspectiva Histórica.....	13
6. El Jesús de la Fe en la Teología Cristiana	14
6.1. Desarrollo Teológico en los Primeros Siglos del Cristianismo	14
6.2. La Cristología y el Papel Redentor de Jesús	14
4.3. El Cristo Resucitado y su Rol en la Fe Cristiana.....	15
5. Comparación Teológica entre el Jesús Histórico y el Jesús de la Fe.....	15
5.1. Elementos de Continuidad y Transformación	15
5.2. El Papel de la Fe en la Construcción Teológica del Cristo de la Fe	15
6. Aspectos Escatológicos y Ontológicos en el Jesús Histórico y el Jesús de la Fe	16
6.1. Escatología Inaugurada y Realización en el Jesús de la Fe.....	16
6.2. Jesús como Figura Ontológica entre lo Divino y lo Humano.....	16
Bibliografía.....	17

“De Jesús a Cristo: Historia y Transformación de la Doctrina Cristológica”

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez. Instituto Superior Estudios Bíblicos,
La Habana, Cuba.

Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com

Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Resumen

Este artículo científico analiza los aspectos escatológicos en el contexto del Jesús histórico y examina cómo sus enseñanzas sobre el Reino de Dios encajaban en las expectativas apocalípticas de su tiempo. A través de un enfoque exegético y teológico, se ha intentado comprender cómo Jesús reconfiguró la esperanza escatológica de Israel y su impacto en la visión cristiana de la historia y la redención.

Palabras claves: Cristología, Escatología, Jesús,

Introducción

El estudio de la figura de Jesús es uno de los temas más profundos y desafiantes dentro de la teología cristiana, ya que implica comprender tanto al Jesús histórico, enraizado en el contexto socio-cultural del judaísmo del Segundo Templo, como al Jesús de la fe, cuya divinidad y papel redentor son esenciales para el cristianismo (Meier, 1991). La escatología ofrece una vía para explorar estos aspectos, dado que, en las escrituras cristianas, especialmente en los evangelios, abundan referencias sobre el juicio final, la resurrección y el establecimiento del Reino de Dios. Además, la teología y la ontología enfrentan preguntas cruciales sobre la relación entre lo humano y lo divino en Jesús, abordando cuestiones esenciales sobre la naturaleza del ser y la fe.

Este artículo busca explorar y contrastar los aspectos escatológicos, bíblicos, teológicos y ontológicos en torno al Jesús histórico y al Jesús de la fe, empleando un enfoque crítico que integre fuentes bíblicas, estudios académicos contemporáneos y perspectivas filosóficas. El objetivo es ofrecer una comprensión exhaustiva y académica que ilumine la identidad y misión de Jesús desde ambas perspectivas, histórica y de fe.

1. Escatología Judía y el Segundo Templo

Durante el periodo del Segundo Templo (c. 516 a.C. - 70 d.C.), las expectativas escatológicas dentro del judaísmo tomaron formas variadas, influenciadas por experiencias de opresión y anhelos de redención nacional. La destrucción del primer templo y el exilio en Babilonia marcaron profundamente la cosmovisión de los judíos, quienes comenzaron a esperar una intervención directa de Dios en la historia. En este

contexto, se desarrolló una visión apocalíptica que incluía el juicio final, la resurrección de los muertos y el establecimiento de un Reino eterno (Collins, 1998).

Autores como Sanders (1993) destacan que, aunque el judaísmo intertestamentario no era monolítico, existía una conciencia colectiva sobre la restauración divina de Israel. En la literatura apócrifa y pseudepigráfica, como los textos de Enoc y el Cuarto Libro de Esdras, se vislumbran varias figuras mesiánicas, que van desde un guerrero libertador hasta un juez justo. Estas expectativas influenciaron la visión que muchos contemporáneos de Jesús tenían sobre el futuro y cómo este se relacionaba con la llegada del Reino de Dios.

Por otra parte, en las escrituras del Segundo Templo, especialmente en los Rollos del Mar Muerto y textos como el Libro de Enoc, se desarrollan figuras escatológicas que desempeñan un papel central en la intervención final de Dios. Los textos del Qumrán, por ejemplo, describen una guerra final entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, que concluye con la victoria divina y el establecimiento de un reinado de paz y justicia (Vermes, 2011).

Este contexto ayuda a entender cómo Jesús, al anunciar el Reino de Dios, estaba hablando a una audiencia ya familiarizada con la idea de una intervención final y definitiva de Dios. Según Wright (1996), Jesús canaliza estas expectativas pero las redefine en términos de una ética del amor y la justicia, desplazando las expectativas de un mesías guerrero y orientando la esperanza escatológica hacia una transformación espiritual y social.

2. El Jesús Histórico en Perspectiva Escatológica

Los estudiosos de la tercera búsqueda del Jesús histórico, como Crossan (1994) y Wright (1996), sostienen que Jesús debe ser entendido como un profeta escatológico. Los evangelios sinópticos presentan a Jesús como un anunciador de los últimos tiempos y del Reino de Dios, ubicando su mensaje en un marco apocalíptico. Esta escatología no es, sin embargo, una simple predicción del fin del mundo, sino una llamada a la renovación moral y espiritual en el presente.

Sanders (1993) argumenta que la autocomprensión de Jesús como una figura escatológica se refleja en su predicación sobre la inminencia del Reino de Dios y en su papel como mediador divino. Este mensaje llevaba implícita una crítica al sistema religioso y político de su época, que, según Jesús, había dejado de ser el canal adecuado para la justicia de Dios. La escatología de Jesús, entonces, es una escatología radical que desafía el orden establecido y anuncia la llegada de un nuevo orden bajo la soberanía de Dios.

2.1. El Reino de Dios: Significados y Expectativas

El concepto del Reino de Dios es central en la enseñanza de Jesús y está profundamente entrelazado con las expectativas escatológicas del judaísmo del Segundo Templo. Según Jeremias (1971), Jesús proclamaba el Reino de Dios como una realidad que estaba ya presente en su ministerio, pero que también tendría una culminación futura. Esta “escatología realizada” sugería que el Reino de Dios había comenzado con la llegada de Jesús, pero su cumplimiento pleno aún estaba por llegar.

La visión de Jesús sobre el Reino de Dios tenía implicaciones sociales y espirituales, pues implicaba una reorganización de los valores y una llamada a vivir en justicia y misericordia. Este enfoque escatológico no solo anticipaba un futuro glorioso sino que

impulsaba una ética en el presente, invitando a sus seguidores a ser agentes activos en la implementación de ese Reino.

3. Análisis de los Dichos y Parábolas de Jesús en Contexto Escatológico

3.1. Las Parábolas del Reino de Dios

Las parábolas de Jesús, especialmente aquellas relacionadas con el Reino de Dios, reflejan una visión escatológica rica y multifacética. Las parábolas del grano de mostaza y la levadura, por ejemplo, sugieren que el Reino de Dios comienza de manera pequeña e imperceptible, pero eventualmente abarcará toda la realidad (Mt 13:31-33). Jeremias (1971) sostiene que estas parábolas presentan el Reino de Dios como un proceso que se inicia en el presente y se consuma en el futuro, lo que implica una escatología inaugurada.

Otra parábola clave en el análisis escatológico es la de los talentos o las minas (Mt 25:14-30; Lc 19:12-27), donde Jesús presenta la expectativa de un juicio final. La implicación es que cada persona es responsable de sus acciones y que, al final, habrá una rendición de cuentas ante Dios. Este tipo de parábolas recalca la importancia de vivir en consonancia con los valores del Reino, anticipando una recompensa o castigo en el tiempo escatológico.

3.2. Dichos Escatológicos sobre el Juicio Final y la Parusía

Los dichos de Jesús sobre el juicio final son numerosos en los evangelios, y presentan una imagen de separación entre los justos y los injustos (Mt 25:31-46). Wright (2003) señala que estos dichos reflejan una escatología ética, donde el juicio se basa en cómo las personas viven y tratan a los demás. Esto sugiere que la escatología de Jesús estaba

menos interesada en detalles específicos del fin de los tiempos y más enfocada en la transformación ética y espiritual de sus seguidores.

En cuanto a la parusía, o el regreso final de Jesús, los evangelios contienen varias referencias a una venida futura del “Hijo del Hombre” en gloria (Mc 13:26; Mt 24:30). Estas afirmaciones han sido interpretadas de diversas maneras, desde una esperanza inminente de los primeros cristianos hasta una proyección simbólica de la victoria final de Dios sobre el mal. Allison (2005) sostiene que Jesús esperaba la inminencia del Reino de Dios y que la parusía era una forma de expresar su confianza en la futura intervención divina.

4. Cristología Primitiva en el Cristianismo del Primer Siglo

4.1. Primeras Formulaciones Cristológicas en el Nuevo Testamento

Las primeras formulaciones cristológicas surgen en el contexto de las experiencias de la comunidad primitiva con la persona de Jesús, especialmente a través de la resurrección. El himno cristológico en Filipenses 2:6-11 se considera una de las primeras expresiones cristológicas, donde se presenta a Jesús en términos de humildad y exaltación. Aquí, Jesús es descrito como aquel que “se despojó a sí mismo” y fue “exaltado hasta lo sumo” por Dios (Filipenses 2:6-11), resaltando su obediencia y el reconocimiento de su divinidad (Dunn, 1989).

Según Dunn (1989), este himno refleja una cristología “bajo el Padre”, donde la divinidad de Cristo se reconoce en su relación filial y su obediencia. Otras expresiones cristológicas tempranas, como la declaración “Jesús es Señor” (1 Corintios 12:3) y la designación de Jesús como el Hijo de Dios, demuestran cómo la comunidad primitiva atribuía a Jesús títulos divinos que tenían profundas implicaciones teológicas.

4.2. El Impacto de la Resurrección en la Cristología Primitiva

La resurrección de Jesús fue el evento decisivo para la fe cristiana y para el desarrollo de la cristología primitiva. En este sentido, Wright (2003) sostiene que la resurrección fue interpretada como una prueba de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios y el Mesías prometido. La fe en la resurrección transformó la manera en que los primeros cristianos comprendieron la identidad de Jesús, dándole un carácter divino que superaba las expectativas mesiánicas tradicionales.

Este desarrollo inicial en la cristología estableció la base para el reconocimiento de Jesús como Dios y hombre, una noción que continuaría evolucionando a medida que se enfrentaban desafíos teológicos.

5. Cristología Patrística y el Desarrollo Teológico

5.1. Concilio de Nicea (325): La Afirmación de la Divinidad de Cristo

El Concilio de Nicea en el año 325 fue un hito en la historia de la cristología, ya que abordó la controversia arriana, que negaba la divinidad plena de Cristo y lo consideraba una criatura subordinada al Padre. En Nicea, la iglesia proclamó que Jesús era “consustancial” con el Padre, utilizando el término *homoousios* para afirmar que Cristo compartía la misma naturaleza divina (Pelikan, 1971).

Esta definición estableció la base de la cristología ortodoxa, confirmando que Jesús es verdaderamente Dios y tiene la misma esencia que el Padre. De acuerdo con González (1999), Nicea representó el primer intento formal de la iglesia por definir la identidad de Cristo, subrayando la importancia de la igualdad entre el Padre y el Hijo.

5.2. Concilio de Calcedonia (451): La Doctrina de las Dos Naturalezas de Cristo

El Concilio de Calcedonia en el año 451 consolidó la cristología al formular la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, en la que se afirmaba que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Esta definición conocida como la “definición calcedonia” resolvía debates teológicos como el nestorianismo, que separaba a Cristo en dos personas, y el monofisismo, que sostenía una sola naturaleza en Cristo.

La formulación de Calcedonia estableció un equilibrio teológico, manteniendo la unidad de Cristo como persona y afirmando la coexistencia de sus naturalezas divina y humana (Pelikan, 1971). Según Kelly (2006), este fue uno de los avances más importantes en la cristología, ya que permitió a la iglesia articular una doctrina coherente que sostenía la plenitud de las dos naturalezas de Cristo en una sola persona.

6. Cristología Medieval: Tomás de Aquino y la Cristología Escolástica

6.1. La Teología de la Encarnación en Tomás de Aquino

Durante la Edad Media, Tomás de Aquino desarrolló una profunda cristología en su obra Suma Teológica, donde aborda la encarnación y la relación entre la divinidad y la humanidad de Cristo. Aquino argumenta que la encarnación es un acto de amor divino y una expresión de la voluntad de Dios para redimir a la humanidad (Tomás de Aquino, Suma Teológica, III, 1).

Aquino también introduce el concepto de la “visión beatífica” en la cristología, sugiriendo que Cristo, en su naturaleza humana, tenía conocimiento directo de Dios y de su voluntad redentora. Para Aquino, este conocimiento era fundamental para entender cómo Jesús

podía ser completamente humano y, al mismo tiempo, tener una relación única y perfecta con el Padre.

6.2. La Noción de Unión Hipostática en el Pensamiento Medieval

La unión hipostática, o la unión de las dos naturalezas en la única persona de Cristo, fue un concepto central en la cristología medieval. Aquino desarrolló este concepto, argumentando que la divinidad y la humanidad de Cristo estaban unidas sin mezcla, pero también sin separación. Según Aquino, la naturaleza divina de Cristo no absorbía su humanidad, sino que coexistía con ella en una relación armoniosa (Tomás de Aquino, Suma Teológica, III, 2).

Este enfoque escolástico de la unión hipostática contribuyó a consolidar la cristología en la teología católica, proporcionando una comprensión sistemática y filosófica de la identidad de Cristo que influyó profundamente en la teología posterior.

7. Cristología en la Reforma y la Época Moderna

7.1. Enfoques Cristológicos de Lutero y la Reforma Protestante

La Reforma Protestante también contribuyó a la cristología, especialmente a través de la teología de Martín Lutero. Lutero enfatizaba la importancia de la fe en Cristo como redentor y destacaba la centralidad de su obra de salvación en la cruz. Según Lutero, el sacrificio de Cristo es el acto redentor definitivo, y su humanidad era crucial para su papel como mediador entre Dios y el hombre (McGrath, 2001).

Lutero también introdujo el concepto de la “comunicación de los atributos”, que sugiere que las propiedades divinas y humanas de Cristo interactúan sin perder su integridad.

Este enfoque cristológico enfatiza la presencia de Cristo en la vida del creyente, una noción que influyó en la teología luterana y en el desarrollo de la piedad protestante.

7.2. Perspectivas Cristológicas en el Pensamiento Moderno: Schleiermacher y la Ética de Cristo

En el siglo XIX, Friedrich Schleiermacher reformuló la cristología en términos de la experiencia humana y la ética. Para Schleiermacher, Cristo era el ejemplo supremo de dependencia absoluta de Dios, y su vida y enseñanza se interpretaban como una revelación ética y existencial. Este enfoque humanista de la cristología reflejaba las preocupaciones del pensamiento moderno, que buscaba un entendimiento más accesible y menos metafísico de la figura de Cristo (Schleiermacher, 1821).

Schleiermacher, al presentar a Cristo como modelo ético y figura de inspiración espiritual, promovió una cristología más racional y accesible, influenciada por la Ilustración y la filosofía moderna, lo cual representaba una nueva dirección en el estudio de Cristo.

8. Cristología Contemporánea y Desarrollos Modernos

8.1. La Cristología de la Liberación: Jesús como Defensor de los Oprimidos

En el siglo XX, la Teología de la Liberación desarrolló una nueva cristología centrada en la figura de Jesús como defensor de los pobres y los oprimidos. Teólogos como Gustavo Gutiérrez interpretan a Jesús como un líder de la justicia social y la liberación. La cristología de la liberación ve en Cristo el modelo de solidaridad y lucha contra la opresión (Gutiérrez, 1973).

Este enfoque cristológico se enfoca en el contexto histórico de Jesús como un líder que desafió las estructuras de poder de su tiempo y se identificó con los marginados, lo cual inspira a los cristianos a trabajar activamente por la justicia social en la actualidad.

6.2. La Cristología Escatológica en el Pensamiento de Jürgen Moltmann y Otros Teólogos Contemporáneos

Jürgen Moltmann, en su Teología de la Esperanza, presenta una cristología escatológica que enfatiza el papel de Jesús en la redención futura de la creación. Para Moltmann (1964), Cristo es el principio de una nueva creación y su resurrección es el primer acto en la redención de todo el cosmos. Esta visión escatológica conecta la cristología con la teología de la esperanza y la promesa de la restauración final de todas las cosas.

Moltmann también desarrolla una cristología del “Dios sufriente”, donde la crucifixión de Cristo muestra un Dios que sufre junto a la humanidad, transformando el sufrimiento humano a través de la esperanza en la resurrección. Esta perspectiva ha influido en la teología contemporánea, resaltando el aspecto redentor de Cristo no solo para los individuos, sino para toda la creación.

7. Escatología Realizada e Inaugurada en la Teología de Jesús

7.1. La Escatología Inaugurada en el Contexto del Segundo Templo

El concepto de escatología inaugurada, propuesto por autores como Jeremias (1971) y Dunn (2003), sugiere que el mensaje de Jesús no se limita a una expectativa futura, sino que se sitúa en el presente. Este Reino de Dios inaugurado se manifiesta en sus enseñanzas, sus milagros y en la transformación moral que propone. Para Jesús, la

escatología no es solo una promesa de lo que vendrá, sino una realidad que ya está en acción en su ministerio.

Wright (1996) argumenta que Jesús veía en sus obras y enseñanzas el cumplimiento de las promesas de redención y restauración de Israel. Este concepto de escatología inaugurada no niega la dimensión futura del Reino de Dios, pero sostiene que su presencia ya se hace visible en las acciones de aquellos que viven según los principios del Reino.

4.2. La Tensión entre la Realización Presente y la Expectativa Futura

La escatología de Jesús mantiene una tensión entre el “ya” y el “todavía no”, es decir, entre la presencia actual del Reino y su cumplimiento final en el futuro. Esta dualidad es fundamental para entender la teología escatológica de Jesús y cómo sus seguidores, especialmente en el cristianismo primitivo, entendieron su mensaje. La resurrección de Jesús, por ejemplo, fue vista como el primer acto de una redención cósmica que se completará en la parusía (Wright, 2003).

Autores como Moltmann (1964) han desarrollado esta idea de escatología como una “teología de la esperanza”, donde el presente está marcado por la acción redentora de Dios, pero siempre orientado hacia una consumación final. Esta perspectiva sugiere que la escatología de Jesús no es meramente una espera pasiva del fin, sino un llamado a vivir y trabajar activamente por el Reino de Dios en el aquí y ahora.

5. Contexto y Metodología para el Estudio del Jesús Histórico

5.1. Aproximación Histórica al Estudio de Jesús

El estudio crítico de la figura de Jesús comenzó en el siglo XVIII con el inicio de la llamada “primera búsqueda del Jesús histórico”, en la que los académicos trataban de extraer al Jesús histórico del Cristo de la fe, interpretando los evangelios como documentos históricos más que como escritos teológicos. Esta búsqueda continuó con diversas metodologías a lo largo del siglo XX, dando lugar a lo que se ha denominado “tercera búsqueda del Jesús histórico”, en la que se considera a Jesús dentro del contexto del judaísmo de su época y se utiliza una combinación de fuentes bíblicas, textos extracanonicos y literatura judía para situarlo dentro de un marco histórico concreto (Meier, 1991).

En la “tercera búsqueda”, autores como Sanders (1993) y Crossan (1994) establecieron métodos de autenticidad histórica, como el criterio de la disimilitud y el criterio de la coherencia. Estos métodos ayudaron a distinguir entre las enseñanzas y acciones originales de Jesús y los añadidos teológicos posteriores de la tradición cristiana. Este enfoque es útil para comprender cómo el Jesús histórico se distinguió del Jesús de la fe en sus orígenes y en la interpretación de sus seguidores.

5.2. El Impacto del Contexto Socio-Político en el Jesús Histórico

El contexto socio-político del siglo I en Palestina fue decisivo para la comprensión del mensaje de Jesús y su percepción como figura escatológica. El pueblo judío vivía bajo la dominación romana y enfrentaba una fuerte presión cultural y religiosa. Los movimientos apocalípticos y mesiánicos reflejaban el anhelo de liberación nacional y de justicia divina, lo cual creó una atmósfera de expectativa escatológica. Esta situación influyó profundamente en la interpretación de la misión de Jesús, quien, según Wright

(1996), actuaba como un profeta que anunciaba la inminente intervención de Dios para instaurar su Reino.

6. El Jesús Histórico: Análisis Escatológico y Teológico

6.1. Jesús como Profeta Escatológico

Muchos estudiosos coinciden en que Jesús debe ser comprendido como un profeta escatológico. Su mensaje se centraba en el anuncio del Reino de Dios, cuya llegada inminente implicaba un cambio radical en el orden social y religioso de su tiempo (Crossan, 1994). En este sentido, Jesús comparte ciertas características con otros profetas apocalípticos del judaísmo de su época, aunque sus enseñanzas se caracterizan por un mensaje de inclusión y amor al prójimo.

6.2. Proclamación del Reino de Dios en la Escatología Judía

El concepto del Reino de Dios era familiar para los judíos del Segundo Templo y estaba estrechamente vinculado a las expectativas de restauración nacional y divina. La proclamación de Jesús sobre el Reino de Dios representa una redefinición de estas expectativas: mientras que el Reino había sido esperado como una intervención divina violenta, Jesús lo presentaba como un proceso de transformación espiritual y ética en el presente. Jeremias (1971) sostiene que Jesús introdujo una “escatología inaugurada”, en la que el Reino ya había comenzado a manifestarse, aunque su cumplimiento pleno se esperaba en el futuro.

6.3. Dichos y Acciones de Jesús en Perspectiva Histórica

Los dichos de Jesús en los evangelios sinópticos reflejan una visión escatológica que presenta tanto elementos presentes como futuros. Parábolas como la del trigo y la cizaña y la del grano de mostaza sugieren que el Reino de Dios es una realidad que se despliega gradualmente, comenzando en lo pequeño pero expandiéndose hasta abarcar toda la creación (Mt 13:24-30, 31-32). Este enfoque, analizado por Wright (1996), revela que Jesús no solo hablaba de un futuro distante, sino que veía en su propio ministerio el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios.

6. El Jesús de la Fe en la Teología Cristiana

6.1. Desarrollo Teológico en los Primeros Siglos del Cristianismo

El desarrollo de la teología cristiana a partir de la resurrección de Jesús transformó su figura histórica en una figura de fe. Los primeros seguidores de Jesús lo reconocieron como el Hijo de Dios y desarrollaron doctrinas sobre su divinidad y su papel redentor, especialmente a través de confesiones y himnos, como el de Filipenses 2:6-11. Según Dunn (1989), estos primeros himnos cristológicos muestran una interpretación de Jesús no solo como profeta, sino como la encarnación de Dios, exaltado después de su muerte y resurrección.

6.2. La Cristología y el Papel Redentor de Jesús

La cristología primitiva enfatiza el papel redentor de Jesús, interpretando su crucifixión y resurrección como el acto central de la salvación. Los primeros concilios ecuménicos, como el de Nicea (325) y Calcedonia (451), consolidaron doctrinas fundamentales sobre la naturaleza divina y humana de Jesús, articulando una comprensión cristológica de su doble naturaleza. Pelikan (1971) afirma que estos desarrollos doctrinales fueron

decisivos para la consolidación del Jesús de la fe en la iglesia primitiva, estableciendo la base teológica de su papel redentor.

4.3. El Cristo Resucitado y su Rol en la Fe Cristiana

La resurrección de Jesús representa el centro de la fe cristiana, pues valida su identidad divina y su misión redentora. Wright (2003) argumenta que la fe en el Cristo resucitado no solo transforma la percepción de su muerte, sino que inaugura una nueva era escatológica, en la que la resurrección actúa como el primer signo de la restauración final de todas las cosas.

5. Comparación Teológica entre el Jesús Histórico y el Jesús de la Fe

5.1. Elementos de Continuidad y Transformación

El Jesús histórico y el Jesús de la fe comparten varios elementos en común, pero también presentan diferencias significativas. Mientras que el Jesús histórico puede ser entendido como un profeta apocalíptico que anunciaba el Reino de Dios, el Jesús de la fe representa la culminación de ese Reino en su propia persona. Según Sanders (1993), la figura histórica de Jesús fue transformada en una figura de fe a través de la interpretación teológica de sus seguidores, quienes vieron en él la manifestación definitiva de Dios.

5.2. El Papel de la Fe en la Construcción Teológica del Cristo de la Fe

La transición de Jesús como profeta escatológico al Cristo divino y redentor fue posible gracias a la experiencia de fe de sus primeros seguidores. Esta Fe reinterpretó su vida, su muerte y su resurrección como eventos cósmicos que no solo tenían implicaciones para Israel, sino para toda la humanidad. Dunn (1989) y otros académicos sostienen que

esta reinterpretación fue clave para el desarrollo de la teología cristiana y la consolidación de la figura de Cristo.

6. Aspectos Escatológicos y Ontológicos en el Jesús Histórico y el Jesús de la Fe

6.1. Escatología Inaugurada y Realización en el Jesús de la Fe

La escatología del Jesús de la fe es a menudo interpretada como una “escatología inaugurada”, en la que la venida del Reino ha comenzado con su resurrección, pero aún se espera su cumplimiento final. Moltmann (1964) sugiere que el Jesús de la fe introduce una “teología de la esperanza”, en la que el presente es una anticipación del Reino, y la resurrección de Jesús actúa como el primer signo de la redención universal.

6.2. Jesús como Figura Ontológica entre lo Divino y lo Humano

Desde una perspectiva ontológica, el Jesús de la fe representa una unión entre lo divino y lo humano, lo cual es clave para su papel redentor. Según Tomás de Aquino, esta unión hipostática permite que Jesús actúe como mediador entre Dios y la humanidad, facilitando así la reconciliación y la divinización del ser humano (Suma Teológica III, 2). Esta visión ontológica subraya la importancia del Jesús de la fe como figura central en la redención cristiana, en contraste con el Jesús histórico, cuya misión era principalmente escatológica.

Bibliografía

- Allison, D. C. (2005). *Resurrecting Jesus* (pp. 1–416). T&T Clark.
- Crossan, J. D. (2009). *Jesus : a revolutionary biography* (Illustrated edition, pp. 1–256). Harperone.
- de Aquino, S. T. (1964). *Suma teológica* (pp. 1–1974).
https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae,_ES.pdf
- Dunn, J. D. G. (1996). *Christology in the making : a New Testament inquiry into the origins of the doctrine of the Incarnation* (2nd Revised edition, pp. 1–489). W.B. Eerdmans Pub. Co.
- González , J. L. (1987). *A history of Christian thought. Vol. 2* (4th ed., pp. 1–573). Abingdon Press.
- Gutiérrez, G. (2022). *Teología de la liberación* (Decimonovena edición, pp. 1–368). Ediciones Sígueme.
- Kelly, J. N. D. (2013). *Early Christian doctrines*. Bloomsbury.
- Mcgrath, A. E. (2011). *Christian theology : an introduction* (5a edición, pp. 1–536). Wiley-Blackwell.
- Meier, J. P. (1991). *A Marginal Jew* (First Edition, pp. 1–484). Anchor Bible.
- Moltmann , J. (1993). *Theology of hope : on the ground and the implications of a Christian eschatology* (pp. 1–352). Fortress Press.
- Pelikan, J. (1975). *The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine, Vol. 1: The Emergence of the Catholic Tradition (100-600) (Volume 1)* (5th edition, pp. 1–442). University of Chicago Press.

Sanders, E. (1996). *The Historical Figure of Jesus* (Reprint edition, pp. 1–352). Penguin UK.

Schleiermacher, F. (2016). *Christian Faith (Two-Volume Set): A New Translation and Critical Edition* (T. N. Tice, C. L. Kelsey, & E. Lawler, Trans.; Translation edición, pp. 1–1192). Westminster John Knox Press.

Tillich, P. (2012). *Systematic Theology*. SCM Press.

Wright, N. T. (2015). *Jesus and the Victory of God (reissue)* (pp. 1–770). SPCK.

Wright, N. T. (2003). *The Resurrection of the Son of God (Christian Origins and the Question of God, Vol. 3)* (Later prt., pp. 1–817). Fortress Press.